

Reconhecimento individual de dígitos por eletromiografia de superfície

João Vitor Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1622-8817

Camille Reátegui Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2476-7842

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Abstract— Atualmente existem diversos desafios sendo enfrentados no desenvolvimento de sistemas de controle eficientes e precisos de próteses mioelétricas para membros superiores, que ainda apresentam significativas taxas de rejeição entre os usuários. Para superar esses problemas, pesquisadores têm utilizado sinais de eletromiografia de superfície (sEMG) para controlar e reconhecer movimentos dos dedos com alta precisão. A partir do exposto, visando melhorar o controle de posição dos dedos protéticos, o objetivo deste trabalho é implementar modelos de regressão para sinais de sEMG e sensores flexíveis para um melhor controle de posição da mão protética. O estudo envolveu a participação de oito voluntários saudáveis com aquisição de sinais de sEMG realizada por meio de três canais de eletrodos ativos junto ao registro da variação de angulação dos dedos foi realizada com três sensores flexíveis em uma luva vestida pelo voluntário. O estudo conclui sua primeira etapa contribuindo para a compreensão dos parâmetros de entrada e saída dos sistemas de controle propostos, fornecendo uma base para aprimorar esses sistemas e melhorar o desempenho de próteses e dispositivos de reabilitação.

Keywords — Reconhecimento de dígitos, sEMG, Controle de posição.

I. Introdução

Atualmente as próteses modernas apresentam grande potencial de substituir parcialmente a funcionalidade de um membro superior amputado. Usualmente, essas próteses são controladas pelas atividades musculares registradas na superfície da pele através de sinais eletromiográficos (EMG) tanto em sistemas comerciais quanto clínicos [1]-[3]. Porém, ainda há uma significativa taxa de rejeição para o uso de próteses elétricas, que segundo a literatura, pode variar entre 35% e 45% para a população pediátrica e 23% e 26% para a população adulta [4]. As principais razões por trás das baixas taxas de aceitação estão relacionadas a capacidade de controlar a posição e o movimento dos membros superiores de maneira precisa e natural, que é essencial para o uso confortável e eficiente desses dispositivos protéticos, que pode aumentar a confiança e a satisfação dos usuários, além de reduzir o cansaço e as dores associadas ao uso prolongado desses dispositivos [5].

Diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de desenvolver sistemas cada vez mais eficientes e precisos de controle para esses dispositivos robóticos através da implementação da eletromiografia de superfície (sEMG). Entre as técnicas mais utilizadas atualmente, é possível

destacar o processamento de sinais, inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Esses estudos recentes têm demonstrado resultados promissores no reconhecimento do controle de dígitos utilizando a sEMG, como, por exemplo, nos casos de implementação de redes neurais convolucionais capazes de realizar a classificação de movimentos de membros superiores, com uma alta precisão. Além de diversos pesquisadores que estudam a implementação de técnicas para extração de características de sinais que utiliza janelas de tempo paralelas para melhorar a eficiência computacional e qualidade da informação através de aprendizado de máquina [6]-[7].

Se pode afirmar que uma das principais aplicações da sEMG na área de próteses é o controle de posição. Com pesquisas nas últimas décadas, diversas técnicas têm sido propostas para aperfeiçoar a precisão e a eficiência desses sistemas. Como métodos para reconhecimento de gestos de membros superiores baseado em características invariantes, alcançando taxas de acerto de até 95,55% [8]. Além de que, grupos de pesquisas têm explorado a utilização de múltiplas fontes de informações, como diferentes tipos de sensores, para melhorar a precisão e a estabilidade no controle de próteses [9]. Um exemplo promissor é a utilização de sensores inerciais em conjunto com a EMG de superfície para o controle de próteses, demonstrando uma melhora significativa na precisão e na estabilidade do sistema [10].

Além disso, o controle de posição também é importante em outras aplicações, como a reabilitação de pacientes com lesões neurológicas. Estudos propõe a utilização da sEMG no controle de dispositivos robóticos voltados para reabilitação de membros superiores de pacientes com lesão medular, demonstrando resultados promissores na recuperação da função motora desses pacientes [11]. Embora a eletromiografia de superfície tenha mostrado grande potencial no controle de posição e reconhecimento de dígitos de membro superior, ainda há desafios a serem superados para melhorar a precisão e a eficiência desses sistemas incluindo a interferência de sinais musculares de outros grupos musculares e a variação na qualidade do sinal de sEMG.

Novas técnicas e abordagens continuam sendo desenvolvidas para lidar com esses problemas e melhorar a qualidade dos sinais musculares, a fim de tornar esses sistemas mais confiáveis e acessíveis para usuários de próteses e dispositivos robóticos, como a implementação de modelos de regressão aos sinais de sEMG em conjunto a sensores que podem auxiliar nos desafios persistentes. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo contribuir

para o mapeamento e controle de dígito protético, através do processamento dos dados eletromiográficos por modelos matemáticos de regressão para o controle de posição em próteses mioelétricas de mão.

II. Metodologia

O estudo foi caracterizado como um método do tipo experimental controlado, no qual, para o desenvolvimento das coletas foi selecionado um grupo de pessoas com 8 indivíduos saudáveis, participando do estudo por livre decisão, com opção de desistência das tarefas propostas no experimento a qualquer momento. Neste estudo serão analisados os parâmetros de entrada e saída dos sistemas de controle propostos: eletromiografia de superfície e sensores resistivos do tipo flexível. E cada participante do experimento passou por um único bloco de coletas com repetições controladas por sinais visuais e sonoros.

Todos os voluntários foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e consentiram com sua participação. O local de desenvolvimento da pesquisa foi o Laboratório de Engenharia Biomédica (BioLab) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E cada sessão experimental teve duração de 15 a 20 minutos.

A. Critérios de inclusão e exclusão

Foi utilizado como critérios de inclusão voluntários com idade de 18 a 60 anos, de ambos os sexos e com biotipo semelhante ao de uma estrutura corporal mediana, com um índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9, que não apresentem lesões ou histórico de limitações motoras ou neurológicas.

Dessa forma, houve 3 voluntárias do sexo feminino e 5 voluntários do sexo masculino, com uma média de idade de $23,75 \pm 2,49$ anos. Voluntários canhotos ou com restrições motoras que dificultassem a execução dos movimentos de maneira suave e eficaz não foram considerados para o experimento.

B. Materiais

A aquisição dos sinais de eletromiografia de superfície foi realizada pelo eletromiógrafo Myosystem Br1-P84 (DataHominis Tec Ltda). Os dados de sEMG foram coletados com o posicionamento de três canais de eletrodos nos músculos do antebraço direito, no qual, foram utilizados eletrodos ativos de cloreto de prata (Ag/AgCl) e o eletrodo de referência posicionado no punho do braço esquerdo. Cada canal do eletromiógrafo foi configurado via software com um ganho variável, definido de forma que apresentasse uma melhor resolução do sinal sem que houvesse atenuação ou saturação do mesmo de acordo com a posição de cada eletrodo, além disso para coleta de dados foi utilizada uma taxa de amostragem programada no dispositivo de 2000 Hz.

Para o registro dos sinais provenientes da variação de angulação dos dedos durante realização dos movimentos estipulados no protocolo, foi determinada a utilização de

três sensores flexíveis de 2.2 polegadas (Spectra Symbol) dispostos nos dedos polegar, indicador e médio de uma luva vestida pelo voluntário. Cada um dos sensores apresenta uma faixa de variação resistiva de 45K até 125 KOhms, no qual, para o controle de nível de tensão e ganho se deu necessário o desenvolvimento de um hardware composto por um divisor de tensão para cada sensor, que possibilita o ajuste do ganho do sinal através de potenciômetros de 100K Ohms que possibilitou um ajuste do nível do sinal entre 0 e 4 V.

C. Protocolo experimental

Foi considerado para este estudo a participação de 8 voluntários saudáveis e destros, de ambos os sexos, o qual, cada indivíduo antes de iniciar a coleta foi preparado realizando a limpeza da pele no local de aplicação dos eletrodos, com o objetivo de remover sujeira, oleosidade ou outras substâncias na superfície da pele que possa aumentar a impedância e consequentemente afetar a qualidade do sinal de sEMG. Após a limpeza da pele, os eletrodos bipolares foram posicionados no antebraço direito superficialmente aos músculos extensores e flexores dos dedos conforme a Fig. 1.

Fig. 1. Esquema de Posicionamento dos eletrodos.

Em sequência o eletrodo de referência foi posicionado no punho do braço esquerdo do voluntário, por ser um local de baixa ou nenhuma atividade muscular, a fim de evitar qualquer tipo de interferência do sinal coletado nos músculos de interesse. Após o posicionamento dos eletrodos é realizado o ajuste nos limiares dos sinais de sEMG, via software, que são ajustados de acordo com as características fisiológicas de cada voluntário, já que essas diferenças existem por particularidades referentes ao nível de contração de cada indivíduo e suas impedâncias na pele. Após o posicionamento da luva de sensor flexível o ganho foi ajustado através do hardware uma única vez, permanecendo padrão para todos os participantes do estudo.

O experimento foi dividido em um bloco de coleta, composto pela repetição de cinco movimentos distintos de flexão e abdução dos dedos indicador, médio e polegar, assim como o movimento de pinça e tripod mostrado na Fig. 2.

Fig. 2. Fluxograma do bloco de coleta de dados.

Cada movimento especificado é composto por 5 repetições com duração de 2 segundos e intervalos de 4 segundos entre uma repetição e outra, cada coleta perdura por 25 segundos, e a primeira repetição se dá após os primeiros 4 segundos do início da coleta. Foram gerados dois sinais visuais durante cada movimento para um melhor controle e sincronismo de todos os sinais coletados durante o experimento Fig. 3. O primeiro é indicado por um LED verde que designa o início da coleta, após isso, para cada repetição que o voluntário tivesse que realizar um LED da cor azul permanecia aceso durante os dois segundos que o movimento era realizado, informando o início e o fim daquela repetição.

Fig. 3. Funcionamento do processo de coleta e feedback visual.

D. Pré-processamento dos dados e extração de características

O pré-processamento dos dados se deu com o principal objetivo de reduzir o ruído e remover artefatos que tenham contaminado o sinal durante as coletas, contando com a aplicação de filtros e eliminação de outliers para garantir que o sinal seja consistente. Além da filtragem da sEMG essa etapa também envolve o janelamento do sinal para separar cada uma das repetições dos movimentos.

Para a primeira etapa do pré-processamento dos dados de EMG, foram aplicados filtros passa banda do tipo Butterworth de 6ª ordem, com frequências de corte de 20 a 500Hz, utilizados para remover frequências fora da faixa de interesse e reduzir o ruído do sinal. Também foram aplicados filtros do tipo rejeita faixa nas frequências de 60Hz e suas harmônicas de 120Hz à 480Hz para eliminar interferências da rede elétrica.

Além disso, para garantir a qualidade dos dados, foram eliminados outliers através de uma técnica que utiliza o desvio padrão do sinal multiplicado por um fator, no caso, o fator

determinado foi 3, desempenhando o papel de limite do sinal Fig. 4. Essa técnica foi utilizada para remover dados anômalos que estejam muito discrepantes do restante dos dados, que podem ser ocasionados por interferências externas ou problemas técnicos durante o procedimento para coleta dos dados.

Fig. 4. Esquema do pré-processamento e janelamento dos dados.

O processo de filtragem dos sinais registrados pelos sensores flexíveis e pela célula de carga se deu basicamente pela aplicação de um filtro passa baixa do tipo butterworth de 4ª ordem com uma frequência de corte de 2 Hz. Por serem sinais de baixa frequência, o filtro aplicado se mostrou suficiente para remoção de artefatos que possam ter contaminado o sinal com ruídos de média e alta frequência.

Após a etapa de filtragem do sinal, os dados foram janelados, segmentando cada uma das cinco repetições realizadas durante os blocos de movimentos. Cada janela gerada tem a duração de 2600 milissegundos, no qual, se inicia 500 milissegundos antes do início de cada repetição e finaliza 100 milissegundos após a finalização de cada repetição em relação aos sinais visuais e sonoros indicados durante as coletas para cada repetição. O intervalo de cada janela foi estipulado a fim de compensar o tempo de resposta que tem entre a percepção do sinal sonoro até o início da repetição pelo voluntário.

Concluído o pré-processamento dos dados foi realizado a extração de 5 características de cada janela de contração, sendo elas: média, valor eficaz (RMS), Zero crossing, frequência de pico e frequências de médias ponderadas. Já que esses parâmetros registram importantes aspectos dos potenciais musculares, fornecendo informações essenciais que auxiliam na classificação de padrões de atividade muscular.

E. Modelo de regressão linear

O modelo matemático selecionado para decodificação de dígitos foi o de Análise Discriminante Linear (LDA), um método capaz de encontrar uma combinação linear das características extraídas dos sinais de sEMG. Essa técnica otimiza a separação entre as diferentes classes de dígitos de

maneira eficaz.

Fig. 5. Representação visual de um modelo LDA .

No processo, os dados são dispostos em forma de matriz onde cada linha representa uma amostra, no caso, uma janela de contração e cada coluna representa uma característica extraída para cada eletrodo posicionado no braço do voluntário. A última coluna do vetor ficou reservada para as classes correspondentes a cada movimento realizado, já que o LDA encontra uma projeção nesse espaço onde as classes de dígitos estão mais separadas, facilitando a distinção entre diferentes dígitos.

Para o treinamento do modelo foi definido a decodificação de dígito apenas dos movimentos de pinça e trimpot, no qual, foi determinada uma taxa de treinamento com 80% dos dados para aprender os coeficientes da combinação linear que melhor discrimina os dígitos e 20% dos dados como dígitos desconhecidos para testagem do modelo validando a eficiência da combinação linear aplicada para a classificação destes dígitos.

O LDA é particularmente útil para o reconhecimento de padrões em um espaço multidimensional, como os sinais de sEMG, permitindo uma classificação eficiente e precisa dos dígitos. Sua capacidade de encontrar projeções discriminantes contribui para melhorar a acurácia do reconhecimento de dígitos.

Com a conclusão do treinamento é possível extrair algumas métricas que fornecem uma avaliação abrangente do desempenho que o modelo apresentou para a classificação em diferentes aspectos. Elas são essenciais para validação da eficácia e a capacidade discriminativa do modelo em um cenário real.

A métrica de Precision tem como objetivo avaliar a proporção de previsões corretas para uma classe específica em relação a todas as previsões atribuídas a essa classe. Ela é especialmente útil para avaliar a precisão das previsões positivas realizadas pelo modelo. O Recall, também conhecido como taxa de verdadeiros positivos, mensura a habilidade do modelo em corretamente identificar todas as instâncias reais de uma determinada classe entre todas as instâncias reais dessa classe. É particularmente relevante quando a identificação correta de instâncias positivas é crucial. Já a Accuracy (acurácia) reflete a proporção global de previsões corretas para todas as classes em conjunto, proporcionando uma visão geral do desempenho geral do modelo.

F. Resultados e discussões

A partir do treinamento e teste do modelo empregado, foi possível verificar que os resultados obtidos demonstram um desempenho promissor na tarefa de classificação das classes PSC e TSC. A matriz de confusão apresentada na Fig. 6 oferece insights substanciais sobre o desempenho do modelo de classificação em análise. O primeiro valor referente ao movimento de pinça (PSC) indica que seis instâncias foram corretamente classificadas como pertencentes à classe positiva, enquanto o valor superior a direita indica que três instâncias foram erroneamente classificadas como positivas quando deveriam ter sido classificadas como negativas. Já o valor inferior indicando o movimento de trimpot (TSC) valida que um instância que foi classificada incorretamente como PSC e oito instâncias corretamente classificadas como pertencentes ao movimento de pinça. Os resultados dessa matriz demonstra resultados promissores para a avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa do modelo.

Fig. 6. Matriz de confusão .

Com a análise das métricas extraídas do modelo foi possível verificar que o modelo alcançou uma precisão de 0.86 para a classe PSC e 0.73 para a classe TSC. Isso implica que o modelo foi capaz de identificar corretamente 86% dos movimentos de pinça PSC e 73% dos movimentos de trimpot TSC. Essa diferença na precisão entre as classes sugere que o modelo teve um desempenho ligeiramente superior na classificação de movimentos de pinça PSC. Analisando a métrica de recall, vemos que o modelo LDA obteve um recall de 0.67 para a classe PSC e 0.89 para a classe TSC. Isso indica que o modelo identificou corretamente 67% dos movimentos de pinça PSC e 89% dos movimentos de trimpot TSC em relação ao total de exemplos dessas classes. Essa discrepância nos valores de recall destaca a maior eficácia do modelo em identificar os movimentos de trimpot TSC.

Para avaliar o equilíbrio entre precisão e recall, consideramos o escore F1. Os resultados mostram um escore F1 de 0.75 para a classe PSC e 0.80 para a classe TSC. Isso reflete um equilíbrio moderado entre as métricas de precisão e recall para ambas as classes. O escore F1 sugere que o

modelo conseguiu harmonizar efetivamente a capacidade de classificação entre os dois tipos de movimentos.

No contexto geral, a métrica de acurácia global do modelo LDA foi de 0.78, indicando que ele classificou corretamente 78% dos exemplos de movimentos de pinça PSC e triopot TSC. Isso reforça a eficácia global do modelo na tarefa de reconhecimento de movimentos. A análise da média ponderada (macro avg) das métricas de precisão, recall e escore F1 resultou em um valor de 0.79. Esse valor indica um equilíbrio geral entre as classes PSC e TSC em termos de desempenho do modelo LDA 7.

Fig. 7. Gráfico de dispersão para dois padrões de movimentos .

Esses resultados oferecem uma compreensão abrangente e objetiva do desempenho do modelo, considerando diferentes aspectos de classificação e sua aplicação para as classes "PSC" e "TSC". Isso auxilia na avaliação da capacidade discriminativa e no entendimento da performance geral do modelo de classificação.

G. Conclusão

Em conclusão, os resultados da avaliação do modelo, expressos por métricas como precisão, recall e F1-score, demonstram um desempenho promissor para as classes "PSC" e "TSC". A métrica de acurácia global, em conjunto com as médias macro e ponderada, proporciona uma visão abrangente do desempenho geral do modelo. A precisão na previsão de ambas as classes ressalta a utilidade potencial do modelo proposto na classificação precisa dos movimentos.

O estudo, ainda em andamento, apresenta-se como uma etapa inicial para compreender os parâmetros que orientam os sistemas de controle propostos. Os resultados até o momento proporcionam uma base sólida para futuras melhorias e otimizações, visando aprimorar o desempenho de próteses e dispositivos de reabilitação. Com a contínua evolução das técnicas e metodologias, espera-se que o estudo possa contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que utilizam próteses mioelétricas de membros superiores, superando os desafios associados à sua aceitação e eficácia.

[1] G. P. Kontoudis, M. V. Liarokapis, A. G. Zisimatos, C. I. Mavrogiannis, and K. J. Kyriakopoulos, "Open-source, anthropomorphic, underactuated robot hands with a selectively lockable differential mechanism: Towards affordable prostheses," in Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS), Sep. 2015, pp. 5857–5862.

[2] N. Jiang, S. Dosen, K. -R. Muller and D. Farina, "Myoelectric Control of Artificial Limbs—Is There a Need to Change Focus? [In the Spotlight]," in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 29, no. 5, pp. 152-150, Sept. 2012, doi: 10.1109/MSP.2012.2203480.

[3] A. Fougner, Ø. Stavadahl, P. J. Kyberd, Y. G. Losier and P. A. Parker, "Control of Upper Limb Prostheses: Terminology and Proportional Myoelectric Control—A Review," in IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 20, no. 5, pp. 663-677, Sept. 2012, doi: 10.1109/TNSRE.2012.2196711.

[4] Biddiss, E., e Chau, T. (2007). Uso e abandono de próteses de membros superiores: um levantamento dos últimos 25 anos. *Prótese. Órtese. Int.* 31, 236–257. DOI: 10.1080/03093640600994581.

[5] Derek B. Archer, Nyeonju Kang, Gaurav Misra, Shannon Marble,Carolynn Patten, Stephen A. Coombes, Visual feedback alters force control and functional activity in the visuomotor network after stroke, *NeuroImage: Clinical*, Volume 17, 2018, Pages 505-517, ISSN 2213-1582, <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2017.11.012>.

[5] X. Chen, Y. Li, R. Hu, X. Zhang and X. Chen, "Hand Gesture Recognition based on Surface Electromyography using Convolutional Neural Network with Transfer Learning Method," in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 25, no. 4, pp. 1292-1304, April 2021, doi: 10.1109/JBHI.2020.3009383.

[6] Atzori M, Müller H. PaWFE: Fast Signal Feature Extraction Using Parallel Time Windows. *Front Neurorobot.* 2019 Sep 10;13:74. doi: 10.3389/fnbot.2019.00074. PMID: 31551749; PMCID: PMC6746931.

[7] Hargrove L, Losier Y, Lock B, Englehart K, Hudgins B. A real-time pattern recognition based myoelectric control usability study implemented in a virtual environment. *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc.* 2007;2007:4842-5. doi: 10.1109/IEMBS.2007.4353424. PMID: 18003090.

[8] Gopal, P.; Gesta, A.; Mohebbi, A. A Systematic Study on Electromyography-Based Hand Gesture Recognition for Assistive Robots Using Deep Learning and Machine Learning Models. *Sensors* 2022, 22, 3650. <https://doi.org/10.3390/s22103650>

[9] Aiguo Wang, Huancheng Liu, and Jingyu Yan "Hand gesture recognition using multi-sensor information fusion", Proc. SPIE 12610, Third International Conference on Artificial Intelligence and Computer Engineering (ICAICE 2022), 126102S (28 April 2023); <https://doi.org/10.1117/12.2671270>

[10] W. Guo, X. Sheng, H. Liu and X. Zhu,

"Mechanomyography Assisted Myoelectric Sensing for Upper-Extremity Prostheses: A Hybrid Approach," in IEEE Sensors Journal, vol. 17, no. 10, pp. 3100-3108, 15 May 2017, doi: 10.1109/JSEN.2017.2679806.

[11] C. G. McDonald, J. L. Sullivan, T. A. Dennis and M. K. O'Malley, "A Myoelectric Control Interface for Upper-Limb Robotic Rehabilitation Following Spinal Cord Injury," in IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 28, no. 4, pp. 978-987, April 2020, doi: 10.1109/TNSRE.2020.2979743.